

PLAYTABLE: POSSIBILIDADES DE APRENDIZAGEM E INCLUSÃO DE ALUNOS PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (PAEE) ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DIGITAL

Paulo Roberto Valdo Thomaz¹, Rhafael Konieczny Ferreira²

¹(Doutorando em Ciências da Educação – Universidad Columbia del Paraguay - PY)

²(Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação – Must University - EUA)

DOI: 10.5281/zenodo.8000539

Resumo

Este trabalho compõe um relato de experiência em que apresenta bons resultados relativos às aprendizagens e a Educação Especial na perspectiva inclusiva através da tecnologia digital. O presente, tem o objetivo de apresentar uma prática pedagógica desenvolvida em uma escola localizada no Município de Viana/ES, em que envolve os alunos Público-alvo da Educação Especial (PAEE) atendidos através do trabalho colaborativo a também no contraturno, pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE). O material utilizado nessa prática pedagógica foi a *PlayTable* que é uma mesa de jogos que auxilia positivamente o processo de alfabetização, conhecimentos matemáticos, a expressividade e psicomotricidade através da ludopedagogia. Para chegar aos resultados obtidos, houve um acompanhamento e planejamento pedagógico entre professoras regentes, professoras da educação especial, professor de arte e o pedagogo para que juntos pudessem atender os alunos de forma inclusiva e dentro das habilidades exigidas na BNCC. No decorrer de todas as atividades executadas, foi possível notar o avanço dos alunos nas habilidades desenvolvidas. Ao final, obteve-se como resultado da observação feita e do acompanhamento pedagógico, que este recurso digital colaborou no processo educativo dos alunos PAEE de forma positiva, pois além de incluí-los na alfabetização de maneira eficaz, também os oportunizaram a vivências de cultura e inclusão digital. Inserir a tecnologia digital na educação faz com que os alunos Público-alvo da Educação Especial possam ser atendidos de forma dinâmica e inovadora, pois tais recursos podem atender as necessidades e adaptações que estes precisam para fortalecer o seu processo de ensino e aprendizagem.

Palavras-Chave: Recurso Digital. Ludopedagogia. Trabalho Colaborativo.

Abstract

This work composes an experience report in which it presents good results regarding learning and Special Education in an inclusive perspective through digital technology. The present, has the objective of presenting a pedagogical practice developed in a school located in the Municipality of Viana/ES, in which it involves the Target Public of Special Education (PAEE) students attended through collaborative work and also in the counter shift, by the Educational Assistance Specialized (AEE). The material used in this pedagogical practice was the *PlayTable*, which is a game table that positively helps the literacy process, mathematical knowledge, expressiveness and psychomotricity through ludopedagogy. To reach the results obtained, there was a follow-up and pedagogical planning between regent teachers, special education teachers, art teacher and the pedagogue so that together they could serve the students in an inclusive way and within the skills required in the BNCC. During all the activities conducted, it was possible to notice the progress of the students in the skills developed. In the end, as a result of the observation made and the pedagogical follow-up, this digital resource collaborated in the educational process of PAEE students in a positive way, because in addition to including them in literacy in an effective way, it also provided them with opportunities for cultural experiences and digital inclusion. Inserting digital technology in education means that Special Education Target Public students can be

served in a dynamic and innovative way, as such resources can meet the needs and adaptations that they need to strengthen their teaching and learning process.

Keywords: Digital Resource. Ludopedagogy. Collaborative Work.

1 INTRODUÇÃO

A tecnologia digital está cada vez mais presente no cotidiano das crianças. Independentemente da classe social, algum tipo de contato com os recursos digitais as crianças possuem, sejam de forma direta e/ou indireta. Assim, é fundamental que a escola possa aproveitar essa vivência a favor da alfabetização e da produtividade no processo de ensino e aprendizagem na educação de seus discentes. As razões pelas quais as tecnologias e recursos digitais devem, cada vez mais, estar presentes no cotidiano das escolas, no entanto, não se esgotam aí. É necessário promover a alfabetização e o letramento digital, tornando acessíveis as tecnologias e as informações que circulam nos meios digitais e oportunizando a inclusão digital (BNCC, 2018). O presente relato, tem o objetivo de apresentar uma prática pedagógica desenvolvida na EMEF “João Paulo Sobrinho”, que contempla a etapa de Ensino Fundamental – anos iniciais, localizada no Município de Viana/ES, em que envolve os alunos Público-alvo da Educação Especial (PAEE) atendidos através do trabalho colaborativo a também no contraturno, pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE). O recurso utilizado para a fomento e fortalecimento do processo de alfabetização dos referidos alunos, foi a *PlayTable* que é “uma plataforma de jogos e aplicativos baseada numa mesa interativa e multidisciplinar, onde as crianças brincam, jogam, exploram, experimentam, se expressam e convivem juntas” (SITE: PLAYTABLE.COM).

Durante todo o processo de utilização do recurso, foi nítido e unânime perceber que os alunos puderam avançar no processo educativo, suas possibilidades e necessidades educacionais foram respeitadas e desenvolvidas à medida em que os conteúdos eram ministrados. Pelo exposto, faz-se necessário compreender que há possibilidades e metodologias de ensino inovadoras e inclusivas que facilitam o trabalho docente e acompanhamento pedagógico no processo de alfabetização do aluno PAEE. Para isso, é necessário oportunizar caminhos e recursos que, de fato, farão toda a diferença na inclusão e ensino desse indivíduo.

Este trabalho compõe um relato de experiência em que apresenta bons resultados relativos às aprendizagens e a Educação Especial na perspectiva inclusiva.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para embasar e contextualizar a pesquisa aqui apresentada, foi necessário interligar as funcionalidades e objetivos que a *PlayTable* apresenta de acordo com teorias e conteúdos dentro da ludopedagogia, metodologias inovadoras, tecnologias digitais, inclusão e didática.

Todos os itens citados acima, constituem em inovações no processo de ensino-aprendizagem, em que o aluno se torna principal ator na formação e construção de seus conhecimentos. Em se tratando de alunos PAEE, esse ensino além de inovar é inclusivo e ressignifica todo atendimento e alfabetização escolar desse indivíduo na sociedade.

Moran (2019) nos diz que as metodologias inovadoras

constituem-se como alternativas pedagógicas que colocam o foco no processo de ensino-aprendizagem nos aprendizes, envolvendo-os na aquisição de conhecimento por descoberta, por investigação ou resolução de problemas numa visão de escola como comunidade de aprendizagem (onde há a participação de todos os agentes educativos, professores, gestores, familiares e comunidade de entorno e digital). (p. 07).

Assim, torna-se necessário que a didática docente seja alicerçada aos mais diversos recursos que poderão auxiliar a inclusão de alunos PAEE em um ensino de qualidade que respeite suas limitações.

Lima (2013) nos apresenta que para que a ampliação dos conhecimentos ocorra, é fundamental entender a realidade social e cognitiva dos discentes, o que está por trás de cada um deles e a cultura que eles possuem, valorizando assim, o saber prévio, fazendo a mediação com o saber socialmente sistematizado.

Ao professor, então, esse ideal vem acompanhado da reflexão sobre sua ação, sobre o seu papel enquanto sujeito social e sobre as relações que constrói nos meios onde vivência. O fazer do professor, assim entendido, converte-se em *práxis*, pois envolve o constante questionamento da prática docente, a construção e desconstrução de sentidos para essa prática. Como sujeito que reflete sobre sua ação, o professor abre espaço para refletir também sobre os saberes que ensina e, ao fazê-lo, pode compreender os saberes que constrói. (FERREIRA; PAIVA APUD THOMAZ, 2015).

Nesse sentido, priorizando a proposta apresentada aqui neste trabalho, faz-se necessário aprofundar nas temáticas citadas objetivando a coesão entre elas, buscando sistematizar como um recurso digital pode desenvolver habilidades necessárias e inclusivas no atendimento do aluno PAEE em consonância com metodologias inovadoras.

3 METODOLOGIA

No ano de 2022, o município de Viana/ES, pensando em potencializar as aprendizagens e a inclusão, aderiu como ferramenta e recurso tecnológico para a etapa de Ensino Fundamental da rede, a mesa de jogos *PlayTable*.

Tal ação, faz jus à proposta apresentada no Referencial Curricular de Viana, que apresenta o objetivo em oferecer uma educação de qualidade e inclusiva, em que o ensino poderá ser acessível e legítimo aos seus alunos independentemente de suas necessidades e diversidades entre os indivíduos com e sem deficiência.

Nesse sentido, a educação do Município busca garantir que todas as escolas trabalhem em uma perspectiva inclusiva, atendendo todos os pressupostos legais no que tange os direitos dos alunos(as) público-alvo da Educação Especial, como preconiza a Declaração de Salamanca de 1994, quando proclamou que as escolas regulares, com orientações inclusivas, seriam o meio mais eficaz de combater as atitudes discriminatórias, ofertando acesso a todos [...]. (VIANA, 2022, p. 33).

Portanto, para Viana (2022), o significado de inclusão não se restringe apenas ao acesso desse indivíduo aos espaços escolares, mas também à sua permanência no ensino regular por um tempo determinado e ideal para a terminalidade de seus estudos, o que é fundamental e deve ser ponto de atenção e investimento político, financeiro, pedagógico, e, acima de tudo, humanitário.

Nesse conceito, é indispensável refletir sobre a práxis pedagógica e didático-metodológicas utilizadas em sala de aula, com objetivo de potencializar práticas educativas, as quais beneficiam de forma significativa no processo de construção de conhecimentos e saberes para a formação de cidadãos autônomos, críticos, criativos e participativos, que a *PlayTable* é hoje, na realidade do município, um recurso altamente inclusivo e possível de auxiliar o ensino dos alunos PAEE.

A *PlayTable* (mesa de jogo) é uma janela para transformar a educação e o aprendizado em uma experiência lúdica e divertida para as crianças, dando a elas o protagonismo para desenvolver os seus conhecimentos. Oferece diversos jogos capazes de desenvolver as mais essenciais habilidades educacionais que os alunos necessitam em seu processo de alfabetização. São diversos conteúdos educativos, livros digitais e clipes musicais baseados na ludopedagogia, que permitem a realização de mais de 700 atividades pedagógicas alinhadas com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (SITE: PLAYTABLE).

A ludopedagogia, base para os acervos da mesa de jogo, é um segmento da Pedagogia dedicado a estudar a influência do elemento lúdico na educação. Não se trata apenas da inserção da brincadeira pura e simples. Ela é uma ferramenta para propósitos pedagógicos dentro das diretrizes educacionais vigentes (KUMON). Souza (2012) relata que essa metodologia proporciona a magia de ensinar, aprender, de alfabetizar brincando, diferente das aulas monótonas que afastam o aluno do conhecimento.

Assim, através de sua gama de recursos, a *PlayTable*, disponibiliza diversas metodologias de ensino que podem auxiliar no processo educativo, além de incluir e adaptar atividades para os alunos PAEE em sua rotina escolar ou no seu atendimento no contraturno.

Vale ressaltar que a utilização da mesa de jogo é feita através de planejamentos alinhados aos dos professores regentes e aos dos professores da Educação Especial, em que garantem os objetos de conhecimento necessários para os alunos, contemplando o trabalho colaborativo.

De acordo com Santos e colaboradores (2015) citado por Viana (2022):

o trabalho colaborativo é uma ação em conjunto para com os alunos público-alvo da Educação Especial, pois, o benefício de uma cultura colaborativa se apresenta como uma proposta para garantir o acesso, a permanência com participação e a qualidade de ensino de todos os alunos em processo de escolarização e inclusão. (p. 43)

Entende-se que a *PlayTable* é um recurso digital ideal para ser utilizada no processo colaborativo e especializado na modalidade de Educação Especial porque conta com jogos alicerçados à fonoaudiologia e em metodologias específicas para crianças com autismo, síndrome de *down*, deficiência intelectual, deficiência física, entre outros. Isso faz com que as aulas e o aprendizado se tornem mais prazerosos e significativos para as crianças, levando as mesmas a superar desafios e a construir saberes essenciais para a sua vida. As atividades ocorreram através do trabalho colaborativo entre as professoras da Educação Especial juntamente com as professoras Regentes e o professor de Arte, acompanhadas e planejadas com o pedagógico da escola, em que todo o processo desde o aprendizado ao ligar e manusear a mesa até a mediação direta com os alunos, foi orientado e observado.

Vale ressaltar que os mesmos alunos também frequentam o AEE no contraturno e, a utilização da *PlayTable* também é executada objetivando a alfabetização através da ludicidade na perspectiva inclusiva. Alguns dos jogos executados com os alunos foram: “Papa

Letras”, “Caça Palavras”, “Central de Atividades” e “Alfa Bééto”. Todos envolvem a alfabetização, a expressividade e o raciocínio lógico matemático, e podem ser jogados em níveis mais simples e mais complexos. Isso pode oportunizar a cada aluno a desenvolver suas habilidades por etapas e desafios. Nesse sentido, torna-se importante considerarmos a capacidade de aprendizagem de cada pessoa, com o olhar sobre suas especificidades e necessidades. Ao reconhecermos a diferença e trabalharmos para atender as características de aprendizado de cada um, fortaleceremos, também, a equidade de direitos entre as pessoas. (CALDAS e GOMES, 2011, p. 192).

Visto que todos já possuem conhecimentos prévios (dentro de suas limitações) construídos em sala de aula, a utilização da *PlayTable*, como um recurso tecnológico e de intervenção pedagógica, auxilia aos discentes o aprimoramento de suas capacidades. Por meio dela pode-se oferecer ao educando uma proximidade da realidade a qual está inserida, oferecendo a eles uma educação inclusiva, inovadora e de qualidade que será fundamental para sua formação.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Todas as atividades e uso da *PlayTable*, ocorreram de forma planejadas e baseadas nas potencialidades dos alunos. Antes dos professores utilizarem o recurso em aula, elaboraram e planejaram todos os momentos juntamente com o pedagogo da escola, a fim de fortalecer os objetivos propostos e também a familiarização com a mesa.

Este momento foi fundamental para que os profissionais pudessem reconhecer e compreender que o uso de uma ferramenta tecnológica proporciona aprendizagens inovadoras que somam com as demais metodologias de sala de aula.

Segundo Silva et al (2022):

ao passo que o professor observa por meio dos meios digitais o acompanhamento da aprendizagem como forma de apoio, intervenção e algumas vezes como suporte que viabilizam ou não o aprendizado. Assim, podem identificar as dificuldades e mediar as tomadas de consciência para um melhor desenvolvimento do aprendizado dentro ou fora de aula. (p. 66)

Assim, a receptividade e interesse na aplicabilidade da *PlayTable* com os alunos PAEE, foi unanime. Mesmo com apenas duas mesas na escola, foi possível uma organização de horários e atendimentos com os alunos para que as atividades fossem aplicadas.

Ao decorrer de todas as atividades executadas, foi possível notar o avanço dos alunos nas habilidades desenvolvidas. Alguns só conheciam as letras dos nomes, ou sabiam contar até dez. Logo, já estavam reconhecendo o alfabeto, formando sílabas e contando até trinta. Outros alunos que já são alfabetizados, puderam desenvolver suas habilidades matemáticas, ampliando para o conhecimento em multiplicação e, também desenvolver sua expressividade através de desenhos e cores, aprimorando sua psicomotricidade ao utilizar o lápis para desenhar na tela.

Analisando esse resultado e fazendo um paralelo ao pensamento de Souza, fica evidente que as tecnologias digitais vêm causando impacto significativo no processo de ensino e aprendizagem nas instituições escolares, e que a utilização dessas deve ser adequada à realidade das crianças com deficiência. O acesso às tecnologias vem ganhando espaço nas salas de aula, levando professores e alunos a mergulharem em novos conhecimentos, mais diversificados e em constante atualização.

Em diálogo com as professoras e o professor envolvidos nessa prática, foi nítido que todos os dez alunos observados e inseridos na proposta de intervenção pedagógica, evoluíram positivamente no processo de alfabetização. Portanto, a utilização da *PlayTable* será contínua na execução e no auxílio do desenvolvimento educacional dos discentes citado.

Pinheiro e Pinheiro (2021) citados por Silva et al (2022) nos revela que é nesse cenário que o ambiente escolar se coloca como lugar de construção coletiva de sentidos e de leitura do mundo, pois, como uma importante agência de letramentos, pode ser um aliado para que se construa uma utilização responsável, ética, inclusiva e significativa dos dispositivos digitais que se tornam importantes na educação.

Por fim, salienta-se que os recursos digitais, além de inovarem o ensino, são capazes de contribuir significativamente nas práticas pedagógicas docente, valorizando e não subestimando as capacidades e potencialidades que cada aluno PAEE possui, levando-o a desenvolver seus conhecimentos e oportunizando-o ao processo de alfabetização que será fundamental para sua vida.

5 CONCLUSÃO

É na infância que a criança está apta a aprender e desenvolver as atividades que auxiliam em sua formação. Através da utilização desse recurso digital, tem-se como resultado da observação feita e do acompanhamento pedagógico, que a *PlayTable* contribui no

processo educativo dos alunos PAEE de forma positiva, pois além de incluí-los na alfabetização de maneira eficaz, também os oportunizam a uma vivência de cultura e inclusão digital.

A prática de inclusão possibilita um sentimento de pertencimento, autonomia, respeito, cooperação e solidariedade, valores esses, tão esquecidos em nosso meio social, mas que poderão ganhar novo alento, se desde a escola puder ser vivenciado através de atividades inclusivas. Utilizar a tecnologia digital na educação faz com que os alunos Público-alvo da Educação Especial possam ser atendidos de forma dinâmica e inovadora, pois tais recursos podem atender as necessidades e adaptações que estes precisam para fortalecer o seu processo de ensino e aprendizagem.

Além de incluir o discente nas aulas e no acesso ao conhecimento, as tecnologias digitais, em especial a *PlayTable*, também promove a inclusão digital que auxilia na formação do indivíduo para a vida em sociedade, garantindo o acesso e a sua permanência no âmbito escolar.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Base Nacional Comum Curricular - BNCC. **Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação no contexto escolar: possibilidades.** Disponível em: <<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/implementacao/praticas/caderno-de-praticas/aprofundamentos/193-tecnologias-digitais-da-informacao-e-comunicacao-no-contexto-escolar-possibilidades>>. Acesso em 26 de setembro de 2022.

CALDAS, Wagner Kirmse. GOMES, Vitor. **Acessibilidade e Informática na Escola.** In: NOBRE, Isaura Alcina Martins. [et al]. *Informática na Educação: um caminho de possibilidades e desafios.* Serra, ES: IFES, 2011.

KUMON. **Ludopedagogia: o brincar como foco na educação infantil.** [Site: 2018]. Disponível em: <<https://www.kumon.com.br/blog/ludopedagogia-o-brincar-como-foco-na-educacao-infantil1/>>. Acesso em 25 de setembro de 2022.

LIMA, Patrícia de Moraes. **Didática e Planejamento.** Curitiba: Fael, 2013.

MORAN, José. **Metodologias ativas de bolso: como os alunos podem aprender de forma ativa, simplificada e profunda.** São Paulo: Editora do Brasil, 2019.

SOUZA, Margarete Miyuki Fukuschima de. **A importância da Ludopedagogia na alfabetização.** Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí. São Joaquim: 2012. Disponível em: <<http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/wp-content/uploads/2014/04/Margarete-Myuki-Fukuschima-de-Souza.pdf>>. Acesso em 26 de setembro de 2022.

SOUZA, Nadicler dos Santos de. **Proposta: Uso das TIC na alfabetização de alunos da Educação Especial.** Disponível em: <<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=435>>. Acesso em 20 de fevereiro de 2023.

PLAYTABLE. **Conheça a PlayTable.** [Site]. Disponível em: <<https://playtable.com.br/>>. Acesso em: 25 de setembro de 2022.

SILVA, Alex de Lima e. FILHO, Evandro José Branches Lopes, THOMAZ, Paulo Roberto Valdo. MENDES, Rose Cléia Maria Barros. **Novos letramentos em harmonia com condutas éticas e responsáveis.** Revista Inovação Social, Edição Especial: Ética na Pesquisa, 2022. Volume 4 (Número 4), 64–71. Disponível em: <<https://doi.org/10.5281/zenodo.7646396>> Acesso em 25 de fevereiro de 2023.

THOMAZ, Paulo Roberto Valdo. **A capoeira como método inclusivo de um aluno deficiente auditivo do 3º ano do Ensino Fundamental do Município de Vargem Alta/ES.** EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, Año 20, Nº 208, Septiembre de 2015. Disponível em: <<https://efdeportes.com/efd208/a-capoeira-como-metodo-inclusivo-de-um-deficiente-auditivo.htm>>. Acesso em 01 de outubro de 2022.

VIANA. **Referencial Curricular: Cidade de Viana.** Secretaria Municipal de Educação: Viana, 2022.